

MAKTABGACHA YOSH DAVRDA KREATIV TAFAKKURNI RIVOJLANISHINING IJTIMOYIY PSIXOLOGIK ASPEKTLARI

Asqarov Anvarjon Rahimjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6721843>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Maktabgacha yosh davr, ta'lim, tarbiya, tafakkur, kreativlik, motivatsiya, layoqat.

Inson taffakkurini o'rganish psixologiyada asosiy e'tibor qaratiladigan muammolardan biri bo'lib, u juda murakkab jarayon hisoblanib, shu sababdan doimiy ravishda ilmiy-tadqiqotlarni olib borishni talab etadi. Tafakkur tushunchalar va tasavvurlarda amalga oshiriladi hamda tafakkur qilinishining asosiy shakli – fikr va mulohaza yuritishdir.

Maktabgacha yoshidagi bolalarda avvalo bilish sohalari so'ngra esa emotsional motivatsion yo'nalish bo'yicha ichki shaxsiy hayot boshlanadi. U yoki bu yo'nalishdagi rivojlashini obrazlilikdan to simvollilikgacha bo'lgan bosqichlarni o'taydi. Obrazlilik deganda bolalarning turli obrazlarni yaratish, ularni o'zgartirish va ularni erkin harakatga solish, simvollilik deganda esa belgilar sistemasi (matematik, lingvistik, mantiqiy va boshqalar) bilan ishlash malakasi tushuniladi. Maktabgacha yosh davrda ijodkorlik jarayoni boshlanadi. Ijodkorlik layoqati asosan bolalarning

ABSTRACT

Har bir shaxsdagi kreativlikning rivojlanishi individual hisoblanadi. Kreativlik rivojlanishining sistemalilik faktori ta'limning ijtimoiylashuvi bo'lib hisoblanadi. Kreativlikning dastlabki ko'rinishlari har bir insonga xos. Biroq, u o'sayotgan, tarbiyalanayotgan, ta'lim olayotgan muhitdagi turli xil ta'qiqlar, sotsial shablonlar ijodiy faoliyatning blokirovka (yopilish) sig'a olib keladi. Bolalarda kreativlikning rivojlanishi uchun psixologik bosimlardan ozod qilib, ijobiy turtki berish lozim.

konstruktorlik o'yinlarda, texnik va badiiy ijodlarida namayon bo'ladi. Bu davrda maxsus layoqatlar kurtaklarning birlamchi rivojlanishi ko'zga tashlana boshlaydi. Bilish jarayonlarida ichki va tashqi harakatlarning sintezi yuzaga keladi. Tafakkurda esa amaliy masalalar ishining usullarini bitta umumiy jarayonga birlashtirish sifatida yaqqol namoyon bo'ladi. Shuning asosida insoniy intellekt shakllanadi va rivojlanadi. Maktabgacha davrda tasavvur, tafakkur va nutq umumlashadi. Bu esa bu yoshdagi bolalarda tafakkur qilish omili sifatida ichki nutq yuzaga kelayotganidan dalolat xisoblanadi. Bilish jarayonlarning sintezi bolaning o'z ona tilisini to'liq egallashi asosida yotadi. Bu davrda nutqning shakllanish jarayoni yakunlana boshlaydi. Nutq asosidagi tarbiya jarayonida bolada elementar ahloqiy norma va qoidalar egalaniladi. Bu norma va qoidalar bola ahloqini boshqaradi.

Bola va atrofidagi kishilar orasida xilma-xil munosabatlar yuzaga kelib, bu munosabatlar asosida turli xil motivlar yotadi. Bularning hammasi bolaning individualligini tashkil etib, uning boshqa bolalardan nafakat intellekti balki axloqiy motivatsion jihatdan farqlanadigan shaxsga aylantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsi rivojining cho'qqisi bo'lib, ularning o'z shaxsiy sifatlari, layoqatlari, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarini anglash, o'z-o'zini anglash xissining yuzaga kelgani xisoblanadi.

Shaxs va uning shakillanish muammosi keng qamrovli bo'lib, bu bir necha jabhani o'z ichiga oladi. Shu o'rinda shaxs va uning shakillanish muammosini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilib o'tamiz.

U shaxsning rivojlanishini uning faoliyatini sistemali tarzda boshqarish bilan bog'laydi shu asosda boshqarishi ko'rinishlarini ko'rsatib o'tadi.

1. Taraqiyotning bir tekisga davomiyligini boshqarish. Bu faoliyat dinamikasini boshqaruvchi jarayon, holat, xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

2. Rag'batlantiruvchi boshqaruv. Faoliyat jarayonini boshqaruvchi barcha

motivatsion jarayon, holat va xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

3. Moslashuvchi boshqaruv. Shaxsning faoliyat va uning natijalari o'rtasida uyg'unlikni ta'minlaydi.

4. Natijaviy boshqaruv. Bu kognitiv sxema bilan harakatlanish malakasi, iqtidorning tipi va darajasi, idrok qilish, hayol, tafakkur va nutq xususiyatlari sistemasi bilan bog'laydi.

5. Tuzulmali sifatlarni. Shaxsga xos bo'lgan ichki fazilatlar.

Odatda har qanday tafakkur jarayoni biron narsadan taajjublanish, xayron qolish va natijada turli savollarning tugilishi tufayli paydo bo'ladi. Juda ko'p ota-onalar va ayrim tarbiyachilar ham bolalar ortiqroq savol berib yuborsalar, «ko'p maxmadona bo'lma», «sen bunday gaplarni qaerdan o'rganding», deb jerkib tashlaydilar. Natijada bola tashqi olam haqida o'z bilganicha tushunishga harakat qiladi. Ammo ayrim passiv va tortinchoq bolalar hech bir savol bermaydilar. Bunday bolalarga turli mashg'ulotlar va sayoxatlarda kattalarning o'zlari savol berishlari va shu orqali ularni faollashtirishlari lozim.

References:

1. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. "Umumiy psixologiya". T.:2010.-167-177 b
2. Гортанов А.А.. Психотерапия. Москва, 1973. С. 87
3. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. СПб.: "Питер", 2004 г. -320 с. Zufarova M.E. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2010.
4. Nurbek, A. (2021). Management Psychology Leader and Its Characteristics. Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журнали, 1(1), 13-16.
5. Арипов, З. Т. (2020). ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ. ББК 74.268. 0 П 78 Рецензенты: доктор филологических наук ЕА Елина доктор филологических наук НМ Орлова, 108.